

**Рақамли тадбиркорлик университетлари олий таълим ва иқтисодиётни
ривожлантиришни устувор йўналиши сифатида**

**Университеты цифрового предпринимательства как приоритетный
направления высшего образование и экономическое развитие**

**Digital entrepreneurship universities as a priority area of higher education
and economic development**

**Вахабов А.В. – и.ф.д. проф
Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси мудири
Захидова Ширин Ширзатовна
Ўзбекистон Миллий университети
“Макроиктисодиёт” кафедраси доценти**

Аннотация. Мақолада рақамли тадбиркорлик университетларини олий таълим ва иқтисодиётни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари сифатида ўрганилган.

Калит сўзлар : тадбиркорлик университетлари, университет 4.0, олий таълим, бизнес таълим, таълим сифати, стратегия.

Аннотация. В статье рассматриваются университеты цифрового предпринимательства как приоритетный направления высшего образования и экономического развития

Ключевые слова: предпринимательские университеты, университет 4.0, высшее образование, бизнес-образование, качество образования, стратегия.

Abstract. The article examines digital entrepreneurship universities as a factor in higher education and economic development

Keywords: entrepreneurial universities, university 4.0, higher education, business education, quality of education, strategy.

Кириш. Рақамли тадбиркорлик университетлари олий таълим ва иқтисодиётни ривожлантириш учун ўсиш нуқталари сифатида фаолият

юритади. Жаҳон иқтисодиётини ривожланиши иқтисодиётда бизнес таълимни шакллантириш жараёни орқали эришилганлиги бунинг исботидир.

Жамиятнинг барқарор иқтисодий ривожланишининг асоси таълим траекториясида фан-бизнес - ишлаб чиқариш - давлат- жамиятнинг яхлит тизимдан фойдаланган ҳолда талабалар ва жамият ўртасидаги муносабатларни уйғунлаштиришдан иборат.

Тадқиқот методологияси

Таълим сифатини ошириш учун ўқитиш назарияси ва методологиясини қайта кўриб чиқиш, фаол амалиётга йўналтирилган ўқитиш усулларида фойдаланиш зарур. Бугунги кунда мувафаққиятли иш билан таъминлаш учун университет битирувчилари касбий ва умумий кўникмаларга эга бўлиши шу билан биргаликда бизнес ғояларини яратиш, ҳал қилиш қобилияти ва ижодий йўллар билан ечимларни топишнинг амалий кўникмаларига эга бўлиши лозим.

Университетлар ва бизнес мактаблар таълим тизимида кенг тарқалган бизнес ўйинлари, бизнес симуляцияларидан фойдаланиши, таълим жараёнида иштирокчиларда асосий стратегик бошқарув қобилиятлари, тактик муаммоларни ҳал қилиш, амалий фаолиятда режаларни амалга оширишда илғор технологиялардан фойдаланиш ўқув жараёнини самарадорлигини ошириш имконини беради.

Классик университетларда тадбиркорликка нисбатан икки ёндашув мавжуд:

- Тадбиркорликни ўргатиш асосида зарур бўлган билим ва кўникмаларни таъминлайдиган бизнес таълим дастурлари университет инфратузилмасидан фойдаланган ҳолда тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаш;

- Тадбиркорлик ваколатларини шакллантириш ва ривожлантириш, тадбиркорлик университети инфратузилмаси асосида фикрлаш, кўп даражали ва турли хил вариантларда тадбиркорлик фаолиятига тайёрлаш тизими.

Ушбу ёндашувлар билан университетлар тадбиркорликни шакллантиришни, таъминлаш, қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, тизимига киради.

XXI асрда тадбиркорликни ривожлантиришнинг муҳим тенденцияларидан бири – билимларни капиталга айлантириш, таълим тизимини тадбиркорлик муҳитида ҳам амалга ошириш ҳисобланади.

Классик университетлар ўрнини эгаллаган тадбиркорлик университетлари аксарият ҳолатларда бизнес тизимлари томонидан талаб қиладиган ўқув, илмий ва бизнес жараёнларини бирлаштиради.

Корпоратив бошқарув шакллари таҳлил қилишда хорижда кўплаб юқори технологияли холдинглар университетларнинг интеллетуал мулкига асосланганлигини кўрсатди.

Тўртинчи авлод тадбиркорлик университети шаклланиш манбаи ҳисобланади. Тадбиркорлик экотизими университет инфратузилмаси мавжудлиги, диверсификацияланган даромадлар ва интеллектуал капиталнинг тижоратлашуви билан тавсифланади.

Тадбиркорлик университетларини ривожлантириш, тадбиркорлик бўйича трендни амалга ошириш тизимли асосида ишлаб чиқишни назарда тутди.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. Г.В. Широкованинг фикрига кўра, тадбиркор университетлар тузилмаси қуйидаги белгилар билан тавсифланади:¹

1. Инновация. Университет фаолиятини муаммоларни ҳал қилишга қаратилган лойиҳаларни ишлаб чиқишга йўналтириш.

2. Таваккалчилик. Лойиҳаларни ишлаб чиқишда университет ташқи муҳитни баҳолайди: бозор, ижтимоий, демографик омиллар, қонунчилик базасини мавжудлиги.

3. Мижозларга йўналтириш. Таълим ташкилоти маркетинг билан шуғулланади, кузатиб боради, бизнес ҳамжамиятининг талаби ва эҳтиёжларини баҳолайди.

4. Тадбиркорлик обрўси. Университетнинг жамият олдидаги маъсулияти даражасини кўрсатади.

¹ Широкова Г. В. Обучение предпринимательству в России: факторы развития предпринимательского духа студентов // Бизнес-образование. — 2012. — № 1. — С. 35—40

5. Самарадорлик. Тадбиркорлик университети режалаштирилган лойиҳаларни амалга ошириш учун етарли ресурсларга эга бўлиши керак.

Классик университетнинг дастлабки бизнес моделлари таркибида Болонья (1208 йилдан) модели бўлиб, унда ҳар бир профессор- ўқитувчи умумий мажлисда овоз бериш ҳуқуқига эга эди. Бу юқори илмий эркинлик даражаси ва ўз ўзини бошқаришнинг биринчи кўриниши ҳисобланади. Ушбу университет 1.0 моделида табиий ва гуманитар фанларга урғу берилди.

Неоклассик бизнес тадқиқот университетларини шаклланиши XIX аср бошларига тўғри келади ва Германияда Гумбольд университетининг ташкил этилиши билан боғлиқ. Ушбу университет моделига маърифатпарварлик ғоялари, ижодкорликни қўллаб – қувватлаш ва интеллектуал компонентларга асосланган эди. Бу университет модели католик черкови ёрдамидан воз кечган, эътиборини давлатнинг ижтимоий- иқтисодий эҳтиёжларини жамлаш ва автаномлаштиришга қаратган эди. XIX асрнинг охирида олий ўқув юртлари ва бизнес ўртасидаги ҳамкорлик ўсди, устун даражада табиий ва техник фанлар, XX асрда эса социология, психология ва иқтисодиётда эса менеджерлар тайёрлаш бошланди.

Немис тадқиқот университети бизнес моделини ўрганишда Гумбольд университети ғояси “университет оддий бўлиши мумкин эмас илгари олинган билимларни қиймати битиргунга қадар девальвация қилса талаба ушбу университетни тарк этади.

Университет таълимининг ривожланишининг учинчи босқичи- постнеоклассик – таълим тизимининг жамият ҳаётидаги фаол иштироки билан тавсифланади. Таълим шаклидан фойдаланилган ҳолда илмий тадқиқотлар, ҳукумат, йирик саноат марказлари билан интеграциялашади.

Таҳлил ва натижалар. Рақамли муҳит ва рақамли иқтисодиётни фаол шакллантириш XX асрнинг 90 йилларнинг ўрталарида бошланган. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш жараёнида таълим тизимини фаол рақамлаштириш ҳам амалга оширилди.

Рақамлаштиришнинг биринчи босқичи- 1998-2017 йилларни қамраб олиб, олий ўқув юртлирини методологик тайёргарлиги амалга оширилди. Рақамлаштиришда ягона биринчи тармоқ яратилди.

Иккинчи босқич- рақамли ўрнатиш (2020-2021) университетлар ва бизнес ўртасидаги илмий- техникавий ва молиявий интеграцияни янада ривожлантириш билан боғлиқ. Давлат – хусусий шерикчилик асосида ишлаб чиқариш лойиҳаларини бошқариш: кворкинг, технология.

Рақамли аглометрация босқичи (2021-2023) университетлар EdTech платформаларини жалб қилиш ажралади таълим жараёнини рақамлаштириш манфаатдор томонларни жалб қилиш, тижорат бозорларини яратиш дастурини ишга тушириш.

Рақамли экотизмлар ривожланишининг ҳозирги босқичида бизнес ва университетларнинг интеграция жараёнлари фаоллашади.

Рақамли иқтисодиётни йўлга қўйиш вазифаси ечимига мувофиқ университетларни университет 3.0 дан университет 4.0 га айлантириш лозим. Замонавий университетлар – булар глобал, очик, динамик ривожланаётган яратган ёки чиқарган мавжуд платформалари иш берувчилар талабларига жавоб берадиган юқори малакали мутахассислар бозорда рақобатбардош, битирувчилари янги истиқболли компанияларни яратиш орқали қўшимча иш ўринларини ярата оладиган бўлишлари керак.

Ушбу таъриф моҳиятини очиб бериш учун дастлабки университет моделларини таҳлил қиламиз:

- 1.0- таълим фаолияти;
- 2.0- ўқув ва илмий фаолият;
- 3.0- илмий, таълим ва тадбиркорлик фаолияти;
- 4.0- замонавий саноатнинг муаммоларини ҳал қила оладиган университет.

Ҳозирда университетлар тараққиётнинг янги йўлига ўтмоқдалар. Замонавий жамиятнинг янги шароитда билим ва ишлаш натижалари иқтисодий ўсишнинг етакчи манбаига айланди ва умуман жамиятнинг

ривожланишида таълим тобора муҳим иқтисодий ресурс сифатида кўрилмоқда. Хозирда олий таълим тизимида давлат ва хусусий инвестициялар илмий-тадқиқот ва ишланмаларини амалиётга жорий этиш киритилади.

Университетлар тадбиркорлик ва тадбиркорлик таълими соҳасидаги алоқаларини кенгайтирмоқда, шу жумладан барча ходимлар, профессор-ўқитувчилар ва талабалар. Шу туфайли хозирда олий таълим ва фан шаклидаги энг муҳим ижтимоий институтлар глобал ўзгартиришларни бошидан кечирмоқда, уларнинг роли ва намоён бўлиш шакллари юзага келаётган янги шарт-шароитлар доирасида ўзгариб бормоқда.

Классик университетдан тадбиркорлик университетига ўтиш жараёнида университетнинг ривожланиш стратегияси ташкилотнинг ички иқтисодий муҳит эҳтиёжларини ҳисобга олиши керак.

Тадбиркорлик университетининг ривожланиш стратегияси ижтимоий маъсулиятнинг алоҳида тури бўлиб, икки шаклда амалга оширилади:

1. олий касбий таълим доирасида университетлар томонидан пуллик таълим хизматларини кўрсатиш, қўшимча касбий таълим ва бизнес таълими;

2. тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш профессор-ўқитувчиларнинг маданий, интеллектуал, илмий ишлари ва университет талабалари ва тегишли томонлар учинчи шахслар ўртасидаги муносабатларнинг йўқлиги шароитида университет тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда интеллектуал йўналтирилган барча илмий хусусиятларни ўз ичига олган стратегик режалаштириш мактаблари, технологиялар интеграциялашган ёндашувдан фойдаланиш мумкин.

Хулоса ва таклифлар.

Университетларда тадбиркорликни ривожлантириш стратегиясини ҳисобга олган ҳолда, трансформацияни ўйлаш лозим. Трансформациянинг асосий механизмини назарда тутувчи классик университетни тадбиркорликка айлантириш зарур.

Стратегияга комплекс ва тизимли ёндашувлар бизнес ривожини, интеллектуал йўналтирилган технологиялар экотизим контекстида университет туфайли имкон беради.

Таълим муассасаларида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг стратегик йўналиши ташкилотларни рақамлаштириш билан боғлиқ жараён хисобланиб, янги инновацион изланишга хисса қўшади, таълим илмий ва технологик фаолият шакллари асосида ташкилотнинг рақобатбардошлигини оширади.

Университетларнинг тадбиркорлик стратегиясини ишлаб чиқишга қуйидаги омиллар таъсир кўрсатади:

1. Тадбиркорликни ривожлантириш учун таълим соҳасида Web 1.0, Web 2.0 мафкурани ривожланиши билан боғлиқ жараёнлар таъсир қилади. Фойдаланувчиларга рухсат берувчи Web 3.0, Web 4.0 тармоқлар биргаликда ахборот ресурсини яратадилар ва фойдаланадилар. Асосан Web 2.0 фаол лойиҳалар ва хизматларни билдиради фойдаланувчиларнинг ўзлари томонидан ишлаб чиқилган ва такомиллаштирилган : блоглар, лойиҳалар, ижтимоий тармоқлар ушбу технологияларига асосланади.

2. Университетларда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга таъсир кўрсатадиган омил- бу истеъмол жамиятининг шаклланиши.

3. Тадбиркорлик университетларининг рақобатбардошлигини ортиши.

4. Университет фаолиятидаги платформалар ва дастурий таъминот, булутли технологиялар, “нозик миждоз”.

5. Тадбиркорлик фаолияти жараёнида талабанинг саъи- харакатини муваффақиятли қўллашга бир қатор мисоллар келтириш мумкин. Қуйидаги объектлар тадбиркорлик университети ривожланишига хизмат қилади:

- талабалар университетда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга хисса қўшиши мумкин;

- компьютер дастурларини ишлаб чиқишда иштирок этиш;

- ахборот контенти ва статистик маълумотларни қайта ишлаш;

- реклама соҳасидаги стандарт муаммоларни, шу жумладан компьютер графикасини ҳал қилиш;

- компьютер ёрдамида дизайнлар яратиш;

- ходимлар ва миждозлар маълумотлар базасини яратиш;

- компания веб сайтини ишлаб чиқиш;

Университетларнинг тадбиркорлик тузилмаларини рақамли платформалар орқали бизнес билан интеграциялаш.

6. Университет тадбиркорлик фаолиятини технологик жиҳатдан ривожлантириш стратегиясининг муҳим омилларидан бири ўқув жараёни самарадорлигини оширишга таъсирини баҳолаш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Широкова Г. В. Обучение предпринимательству в России: факторы развития предпринимательского духа студентов // Бизнес-образование. — 2012. — № 1. — С. 35—40